

Перспективний план впровадження стратегії розвитку відкритої науки

№	Задача	Система заходів, спрямованих на розв'язання задачі	Продукт / результат	Індикатори	Дедлайн реалізації	Відповідальні особи	Виконавці
1.	Оновлення нормативних документів і процедур відповідно до сучасних міжнародних стандартів відкритої науки	<p>1. Розробка нових політик з відкритого доступу, зокрема політик управління дослідницькими даними та представлення їх у репозитаріях.</p> <p>2. Адаптація внутрішніх нормативних документів згідно з принципами Open Science.</p> <p>3. Впровадження процедур оцінки досліджень.</p>	Оновлені політики, що відповідають Open Science	Прийняті документи, зокрема <u>Agreement on Reforming Research Assessment, DORA</u> . Впровадження <u>Європейської хартії дослідників та Кодексу працевлаштування наукових працівників</u>	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, завідувач аспірантури, Комітет з етики наукових досліджень, Підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, Робоча група з впровадження Open Science
2.	Проведення навчальних семінарів для співробітників з використання наявних інструментів (постійні ідентифікатори, репозитарії)	<p>1. Організація циклу вебінарів.</p> <p>2. Запрошення експертів Open Science.</p> <p>3. Підготовка методичних рекомендацій.</p>	Підвищення кваліфікації співробітників	Кількість проведених семінарів: не менше 2 щороку	Постійно	Проректор з наукової роботи	НДЧ, Бібліотека, Центр викладацької майстерності ArsDocendi

3.	Розширення бази авторів із зареєстрованими ORCID	<p>1. Кампанія з реєстрації ORCID.</p> <p>2. Впровадження вимоги наявності ORCID для всіх НПП.</p>	Відсоток зареєстрованих користувачів	100% НПП мають заповнений профіль ORCID з коректним вказанням приналежності до БДПУ	Березень 2025	Завідувач бібліотеки	НДЧ, Бібліотека, заступники деканів з наукової роботи, завідувачі кафедр
4.	Інтеграція репозитаріїв з міжнародними платформами (OpenAIRE, EOSC)	<p>1. Технічна адаптація репозитарію до стандартів OpenAIRE.</p> <p>2. Підготовка метаданих інституційного репозитарію для індексації в EOSC.</p> <p>3. Тестування нового функціоналу та інструктаж користувачів.</p>	Репозитарій інтегрований з OpenAIRE	Індексація в міжнародних платформах	Червень 2025	Завідувач бібліотеки	Бібліотека, НДЧ, Робоча група з впровадження Open Science
5.	Розробка політик управління дослідницькими даними	<p>1. Розробка шаблонів Data Management Plan (DMP) для дослідників університету.</p> <p>2. Розширення доступності дослідницьких наборів даних через тематичні репозитарії (наприклад, Zenodo)</p>	Розроблені політики та шаблони	<p>Розроблені політики</p> <p>Розроблено шаблон</p>	<p>Постійно</p> <p>червень 2025</p>	Проректор з наукової роботи	НДЧ, Бібліотека, заступники деканів з наукової роботи, завідувачі кафедр, керівники наукових проектів та науково-дослідних тем кафедр, Робоча група з впровадження Open Science

6.	Розвиток відкритих журналів університету відповідно до кращих практик наукового видавництва, підтримка та розвиток вебсайтів відкритих журналів університету, розробка і затвердження Видавничої політики БДПУ, забезпечення журналам університету індексації в DOAJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оновлення та модернізація вебсайтів журналів (впровадження сучасного дизайну та функціоналу). 2. Розробка та затвердження видавничої політики університету. 3. Підготовка журналів до відповідності вимогам DOAJ (адаптація контенту, забезпечення відкритого доступу). 4. Навчання редакторів кращих практик публікаційного процесу. 	Оновлені вебсайти журналів, затверджена видавнича політика, включення журналів у DOAJ	<p>Кількість журналів, що відповідають стандартам DOAJ</p> <p>Включення журналів у міжнародні бази даних</p>	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, Редакційні колегії
7.	Заохочення викладачів до активної участі у практиках відкритої науки через систему визнання та підтримки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розробка та впровадження системи мотивації (гранти, премії, визнання наукових досягнень). 2. Включення показників відкритої науки до критеріїв атестації викладачів. 3. Організація конкурсів та публічних відзначень активних учасників. 	Зростання участі викладачів у практиках відкритої науки	Кількість викладачів, що використовують препринти, репозитарії та інші інструменти відкритої науки	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, Бібліотека, заступники деканів з наукової роботи, завідувачі кафедр, керівники наукових проєктів та науково-дослідних тем кафедр, Робоча група з впровадження Open Science

		4. Надання консультативної підтримки щодо використання інструментів відкритої науки.					
8.	Інтеграція принципів FAIR і CARE	<p>1. Проведення навчальних семінарів для викладачів і дослідників щодо принципів FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) та CARE (Collective benefit, Authority to control, Responsibility, Ethics).</p> <p>2. Адаптація політик університету для впровадження цих принципів у роботу з дослідницькими даними.</p> <p>3. Впровадження системи оцінювання дослідницьких даних на відповідність принципам FAIR і CARE.</p> <p>4. Надання інструментів для дотримання цих принципів (шаблони, інструкції).</p>	Дослідницькі дані університету відповідають принципам FAIR і CARE	<p>Кількість наборів даних, що відповідають принципам FAIR і CARE: не менше 1-го на кожний науковий проєкт, що реалізується в університеті</p> <p>Кількість проведених семінарів: не менше 2 щороку</p>	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, Комітет з етики досліджень, Робоча група з впровадження Open Science, Центр викладацької майстерності ArsDocendi
9.	Впровадження системи моніторингу та звітності для оцінки впровадження	1. Інтеграція показників відкритої науки у звіти університету про наукову діяльність.	Система моніторингу практик відкритої науки	Кількість дослідників, що впроваджують відкриті практики	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, Бібліотека, Робоча група з впровадження Open Science

	практик відкритої науки	<p>2. Удосконалення рейтингової системи, що враховує практики відкритої науки (відкриті дані, препринти, відкриті рецензії).</p> <p>3. Щорічна публікація звітів про прогрес у впровадженні відкритої науки.</p>		Рівень інтеграції цих показників у звіти			
10.	Активізація участі університету у грантових проєктах з відкритої науки	<p>1. Проведення навчальних заходів з написання грантових заявок, що враховують принципи відкритої науки.</p> <p>2. Розширення співпраці з міжнародними організаціями, які фінансують проєкти відкритої науки (Horizon Europe, EOSC тощо).</p> <p>3. Підготовка кейсів успішних грантових заявок для внутрішнього використання.</p> <p>4. Включення пункту про принципи відкритої науки у внутрішні рекомендації з підготовки проєктів.</p>	Зростання кількості поданих та успішно реалізованих грантових проєктів з відкритої науки	<p>Кількість поданих грантових заявок</p> <p>Кількість отриманих грантів</p>	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, заступники деканів з наукової роботи, завідувачі кафедр, керівники наукових проєктів та науково-дослідних тем кафедр, Робоча група з впровадження Open Science , Центр викладацької майстерності ArsDocendi

11.	Інтеграція принципів відкритої науки для всіх наукових проєктів університету	<p>1. Включення вимог дотримання принципів відкритої науки до договорів та технічних завдань на виконання науково-дослідних робіт.</p> <p>2. Створення внутрішніх рекомендацій щодо забезпечення відкритого доступу до даних, публікацій, результатів проєктів.</p> <p>3. Впровадження обов'язкової перевірки відповідності принципам відкритої науки на всіх етапах виконання проєктів.</p>	Усі наукові проєкти університету відповідають принципам відкритої науки	<p>Відсоток наукових проєктів, що підтримують відкритий доступ: 100%</p> <p>Кількість відкритих даних та публікацій: не менше набору даних 1 на проєкт, не менше 1 публікації на проєкт</p>	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, заступники деканів з наукової роботи, завідувачі кафедр, керівники наукових проєктів та науково-дослідних тем кафедр, Робоча група з впровадження Open Science
12.	Участь університету в процесі курації організацій у рамках ініціативи OpenOrgs	<p>1. Реєстрація університету в системі OpenOrgs.</p> <p>2. Налаштування процесу кураторства метаданих університету.</p> <p>3. Залучення експертів для ідентифікації дублікатів та уточнення даних про університет.</p>	Університет інтегрований у систему OpenOrgs, забезпечена якісна курація його метаданих	<p>Кількість уточнених записів про університет в OpenOrgs</p> <p>Участь у тренінгах та робочих групах</p>	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, Бібліотека, Робоча група з впровадження Open Science

		4. Участь у тренінгах та обміні досвідом щодо курації метаданих.					
13.	Створення робочої групи з впровадження відкритої науки та залучення фахівців для навчання, у тому числі Data Stewards	<p>1. Формування робочої групи з представників різних підрозділів університету (науковці, IT-фахівці, бібліотекарі).</p> <p>2. Розробка плану дій з впровадження відкритої науки.</p> <p>3. Залучення фахівців Data Stewards для навчання персоналу та підтримки дослідників у питаннях управління даними.</p> <p>4. Проведення регулярних тренінгів та семінарів для співробітників.</p>	Активна робоча група, організовані тренінги з відкритої науки	<p>Кількість проведених заходів</p> <p>Кількість підготовлених Data Stewards</p>	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, Бібліотека, Центр викладацької майстерності ArsDocendi
14.	Розвиток громадянської науки як частини стратегії відкритої науки	<p>1. Розробка програм залучення громадськості до наукових досліджень університету.</p> <p>2. Організація освітніх кампаній, спрямованих на популяризацію громадянської науки.</p>	Залучення громадськості до наукових досліджень університету, реалізовані пілотні проекти	<p>Кількість пілотних проєктів: не менше 1</p> <p>Кількість учасників громадянської науки</p>	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, Бібліотека, заступники деканів з наукової роботи, завідувачі кафедр, керівники наукових проєктів та науково-дослідних тем кафедр

		<p>3. Проведення пілотних проєктів із залученням громадян до збору даних, аналізу або моніторингу (наприклад, екологічні або соціальні дослідження).</p> <p>4. Інтеграція результатів громадянської науки у загальні звіти про наукову діяльність університету.</p>					
15.	Створення цифрової екосистеми для підтримки практик відкритої науки	<p>1. Вибір та впровадження цифрових інструментів для управління науковими даними, препринтами та іншими результатами досліджень.</p> <p>2. Інтеграція наявних систем університету у цифрову екосистему.</p> <p>3. Забезпечення доступу дослідників до навчальних матеріалів і тренінгів з використання нових цифрових інструментів.</p>	Функціональна цифрова екосистема, що підтримує відкриту науку	<p>Кількість впроваджених цифрових інструментів</p> <p>Рівень користування платформами дослідниками</p>	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	Бібліотека, НДЧ, Робоча група з впровадження Open Science
16.	Сприяння відтворюваності досліджень через участь у національних	<p>1. Вступ університету до Української мережі відтворюваності.</p>	Університет є членом Української мережі відтворюваності,	<p>Кількість учасників семінару</p> <p>Відгуки учасників</p>	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, Робоча група з впровадження Open Science

	ініціативах та проведенні освітніх заходів	<p>2. Організація всеукраїнського семінару з питань відтворюваності досліджень, спрямованого на популяризацію кращих практик.</p> <p>3. Розробка методичних рекомендацій для викладачів і дослідників щодо забезпечення відтворюваності.</p> <p>4. Популяризація теми відтворюваності через публікації та навчальні матеріали.</p>	проведений всеукраїнський семінар	Кількість використаних рекомендацій			
17.	Впровадження механізмів боротьби з хижацькими журналами	<p>1. Розробка інструкцій для викладачів і дослідників щодо уникнення публікацій у хижацьких виданнях.</p> <p>2. Проведення семінарів для викладачів та аспірантів щодо міжнародних стандартів академічного видавництва.</p>	Підвищення обізнаності дослідників та зменшення кількості публікацій у хижацьких журналах	<p>Кількість розроблених інструкцій</p> <p>Кількість журналів у списку рекомендацій</p>	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, завідувачі кафедр, бібліотека, Центр викладацької майстерності ArsDocendi
18.	Інтеграція відкритих цитувань (Initiative for Open Citations, I4OC)	1. Забезпечення подання метаданих університетських публікацій у відкриті платформи цитувань.	Метадані публікацій інтегровані у відкриті платформи	Кількість інтегрованих записів	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, бібліотека, Робоча група з впровадження Open Science

		2. Проведення навчальних заходів для викладачів і дослідників щодо важливості відкритих цитувань.	цитувань, підвищена обізнаність дослідників	Кількість проведених навчальних заходів			
19.	Зростання використання відкритого програмного забезпечення	<p>1. Організація тренінгів для дослідників, викладачів і студентів із використання відкритих інструментів для обробки та аналізу даних (наприклад, R, Python).</p> <p>2. Розробка навчальних матеріалів та практичних кейсів для роботи з відкритим програмним забезпеченням.</p> <p>3. Моніторинг рівня використання відкритих інструментів у дослідницьких проєктах і освітньому процесі.</p>	Підвищення частоти використання відкритого програмного забезпечення в університеті	<p>Кількість проведених тренінгів</p> <p>Відсоток проєктів, що використовують відкриті інструменти</p>	Грудень 2025	Проректор з наукової роботи	НДЧ, Робоча група з впровадження Open Science
20.	Подальший розвиток функціональності університетської бібліотеки для підтримки відкритої науки	1. Оновлення та розширення розділу на вебсайті бібліотеки, присвяченого відкритій науці (додавання нових посібників, інструкцій, рекомендацій).	Бібліотека як центр підтримки відкритої науки в університеті	<p>Кількість оновлених і створених ресурсів</p> <p>Кількість консультацій та заходів</p>	Грудень 2025	Завідувач бібліотеки	Бібліотека

		<p>2. Посилення роботи з популяризації інституційного репозитарію через семінари та інформаційні кампанії.</p> <p>3. Розробка нових послуг бібліотеки, таких як консультації з управління даними або вибору журналів відкритого доступу.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--